

HODISA SODIR BO'LGAN JOYNI KO'ZDAN KECHIRISH TERGOV HARAKATINI TAKOMILLASHTIRISH ZARURUYATI

Usmonaliyev Najmiddin Qo'shboq o'g'li

**O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
"Tergov faoliyati" kafedrası o'qituvchisi**

Abdulxaqov Boburjon Nodirjon o'g'li

**O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
3-bosqich 326-guruh kursanti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717980>

Annotatsiya

Tergov jarayoni, har bir huquqiy tizimning muhim qismidir. Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish – bu tergovning boshlang'ich bosqichi bo'lib, unda sodir bo'lgan voqeani chuqur o'rganish va uning barcha tafsilotlarini aniqlash muhimdir. Hodisa joyining to'g'ri ko'rish va tahlil qilish, tergovchilarga voqealarning to'liq rasmiga ega bo'lishga yordam beradi. Shu bilan birga, tergovning samaradorligi va adolatli natijalarga erishish uchun, hodisa joyini ko'rish jarayonida yangi yondashuvlar va metodlar qo'llanilishi zarur. Ushbu maqolada hodisa joyini ko'rishning o'ziga xos jihatlari va zamonaviy innovatsiyalarni tahlil qilamiz.

Kalit so'zlar

Hodisa joyini ko'rish, dalillarni to'plash, xavfsizlik, texnologiyalar, tibbiyot xodimlari, yuridik bilimlar, dronga asoslangan usullar, 3d skanerlash, gps tizimlari.

Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'rish — bu tergov jarayonining boshlang'ich bosqichi bo'lib, unda birinchi navbatda o'sha joyning holati, mavjud dalillar va ularning joylashuvi, vaqt va joyga oid ma'lumotlar to'planadi. Boshqa so'zlar bilan aytganda, bu tergovchilarga jinoiy hodisa yoki boshqa holatlarning faktlarini tiklash imkonini beradi¹.

Tergovchi hodisa sodir bo'lgan joyga yetib borishi bilan, birinchi navbatda, barcha xavfsizlik choralarini ko'rish lozim. Hodisa joyi, odatda, tergovchi tomonidan muhrlanadi, bu esa o'sha joydagi dalillarni buzilishdan saqlaydi. Tergovchilar, bu jarayonda, nafaqat hodisa joyi, balki unga yaqin atrofdagi hududlarni ham ko'zdan kechirishlari kerak².

Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'rish davomida, dalillarni to'plash muhim ahamiyatga ega. Bu dalillar matnli (yazuvlar, yozuvlar, guvohnomalar) va jismoniy (o'q, qurol, izlar) bo'lishi mumkin. Tergovchi dalillarning joylashuvi, turini va holatini diqqat bilan o'rganishi, ularni to'g'ri qayd etishi zarur.

Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'rishning o'ziga xos vazifasi va ahamiyati mavjud. Shu bois, tergov jarayonini yanada samarali o'tkazish uchun ba'zi takomillashtirishlarni amalga oshirish zarur. Quyidagi usullar va tavsiyalarni keltirish mumkin³:

¹ Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал конун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.

² Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги конун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

³ Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

Bugungi kunda texnologiyalarning tez sur'atlar bilan rivojlanishi, tergovchilarga yangi imkoniyatlar yaratdi. Raqamli kameralar, dronlar, 3D skanerlash usullari, GPS tizimlari orqali hodisa joyini yanada aniqroq va puxtaroq o'rganish mumkin. Shu bilan birga, ma'lumotlar bazalarini yaratish, to'plangan dalillarni tezkor va samarali tahlil qilish imkonini beradi⁴.

Dalillarni to'plashning asosiy qismiga to'g'ri saqlash kiradi. O'z vaqtida, xatoliklardan holi, barcha dalillarni saqlash va ularni ishonchli himoya qilish tergovning muvaffaqiyati uchun juda muhimdir. Agar dalillar yaroqsiz bo'lsa yoki yo'qolsa, tergovning oqibati salbiy bo'lishi mumkin.

Tergov jarayonida ko'p kasb mutaxassislari — ekspertlar, jinoyatshunoslar, psixologlar, tibbiyot xodimlari va boshqalar jalb etilishi zarur. Ular hodisa joyini to'g'ri baholashda yordam beradi, dalillarni to'plash va tahlil qilishda yangi perspektivlar yaratadi⁵.

Tergovchilarning malakasini oshirish, ularning professional ko'nikmalarini rivojlantirish, jinoyat joyini to'g'ri va samarali ko'zdan kechirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bois, maxsus treninglar, seminarlar va kurslar o'tkazish zarur.

Tergovchilar yuridik bilimlarga ega bo'lishi kerak, chunki barcha yig'ilgan dalillar yuridik nuqtai nazardan tahlil qilinishi kerak. Hodisa joyidagi har bir element, jumladan, izlar, zarrachalar, materiallar va boshqa dalillar, sudda isbot sifatida foydalanilishi mumkin. Shuning uchun, bu dalillarni qonuniy ravishda to'plash va saqlash, tergovchi uchun katta muhim ahamiyatga ega⁶.

Hodisa joyini ko'rish jarayonida yondashuvlarni yangilash zarur. Tergovchilarga o'quv-targ'ibot materiallari, metodologik qo'llanmalar taqdim etish, ularni o'z malakalarini rivojlantirishga undash kerak. Ayniqsa, zamonaviy texnologiyalar va ilg'or usullarni o'rganish, tergov jarayonini yanada samarali qilish imkoniyatlarini yaratadi.

Hodisa sodir bo'lgan joyini ko'rish, tergov jarayonining ajralmas qismidir. Bu jarayonni samarali takomillashtirish, faqatgina tergovchilarning malakasi va texnologiyalarni qo'llash orqali emas, balki dalillarni to'g'ri va puxta yig'ish, saqlash, tahlil qilish orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun, tergovchilarga o'z ishlarida yangiliklarni o'rganish, yangi usullardan foydalanish va barcha zaruriy bilimlarni egallash muhimdir.

Hodisa joyini ko'rish jarayonini optimallashtirish uchun texnologiyalarni kengroq joriy etish. Malakali ekspertlar va mutaxassislarni jalb qilish. Tergovchilarni doimiy ravishda tayyorlash va rivojlantirish⁷.

Fuqaro xavfsizligi, qonun ustuvorligini ta'minlashda, hodisa joyini ko'rishning ahamiyati yuksakdir. Shu bois, uni takomillashtirish va innovatsiyalarni joriy etish tergovchilarning muvaffaqiyatli faoliyatini ta'minlashga yordam beradi⁸.

⁴ Ш.Ш.Суёнов. Гиёхвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

⁵ Ш.Ш.Суёнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.

⁶ А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

⁷ Н.Қ.Усманиев. “Оқилона муддат” тамойилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.

⁸ Ш.С.Агоев., Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.
6. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. *Б.Б.Муродов*. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. *Б.Б.Муродов*. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. *Ш.Ш.Суюнов*. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
10. *Ш.Ш.Суюнов*. Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. *Ш.Ш.Суюнов*. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.
12. *Ш.Ш.Суюнов*. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадсиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.
13. *А.Т.Аширбоев*. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
14. *А.Т.Аширбоев*. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

15. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.
16. *А.Т.Аширбоев.* Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.
17. *Н.Қ.Усманиев.* “Оқилона муддат” тамоййилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
18. *Н.Қ.Усманиев.* Жиноят ишини юриштириш тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.
19. *Н.Қ.Усманиев.* Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.
20. *Н.Қ.Усманиев.* Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.
21. *Ш.С.Агоев., Шакирова С.* Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.
22. *Ш.С.Агоев., Абдухамидов А.* Гувоҳлангириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг ахамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.
23. *Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д.* Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.
24. *Ш.С.Агоев., Ташев У.* Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.
25. *Хушвактова Н.А.* Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588
26. *Хушвактова Н.А.* Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.